

NEMIS ADABIYOTIDA MADANIYATLARARO MULOQOTNING TARIXIY OMILLARI

Alisher Yo'ldoshevich Mahmudov,

f.f.fd. (PhD), dotsent

Qarshi davlat universiteti

ANNOTATSIYA

Maqolada sharqona tolerantlik va gumanizm motivlari talqin etilgani bayon etilgan. Nemis ma'rifatparvari Gottxold Efraim Lessing o'z dramalarida yahudiy, nasroniy va musulmonlar bir-biriga raqib emas, balki bir-biriga hamkor-sherik sifatida tasvirlanadi. Bu bilan yozuvchi hozir va kelajak oldida turgan, bartaraf etish shart bo'lgan siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy masalalarga yechim topgani hamda dunyoda dinlararo va madaniyatlararo tolerantlik, insonparvarlik g'oyalarini kengroq targ'ib etishga o'z hissasini qo'shgani maqolada ilmiy asoslanadi.

Kalit so'zlar: salib yurishlari, tolerantlik, gumanizm, ma'rifatparvarlik, yahudiy, nasroniy va musulmonlar, hamkor-sherik

Sharqni nemis adabiyoti uchun haqiqiy ijodkorlik uchun ilhom manbai deb ta'riflash mumkin. Ushbu ramziy motiv orqali umulashadigan turli xil falsafiy qarashlar, ayniqsa, nemis ma'rifatparvari Gottxold Efraim Lessingning "Donishmand Natan" nomli dramasida yaqqol aks ettirilgan. Asar muallifi Lessing kitobxon ommasiga o'zligini o'zga madaniyat orqali yaqindan tanib olishga imkon berish uchun o'z g'oyasini ataylab Sharq motivida ifodalaydi. Bu dramada uchta monoteistik din vakillari aks ettirilgan bo'lib, G'arbda hukmron nasroniylar Uzoq Sharqda ozchilik sifatida namoyon bo'ladi. Dramadagi yahudiylarning qadrlanishi, shuningdek, yahudiy Natan obrazi orqali insoniyatning ma'rifatli va bag'rikeng qiyofasini ifodalanadi. Bu bilan Uzoq Sharqning ramziy qudratini e'tibordan chetda qoldirmaslik kerak. Chunki "Sharq talqini G'arbdan ko'ra ko'proq ezgulik va saxovatpeshalik xislatlarini o'zida namoyon qiluvchi imkoniyatlar mavjudligi e'tirof etiladi [...] oxir-oqibat Sharq boshidanoq insoniyat nuqtai nazaridan barcha dinlarni birlashtirish imkoniyatini o'z ichiga olgan". [1:141]

Biroq hududiy makon turli dinlarga nisbatan bag'rikenglikdan yiroqligi ahamiyatlidir, chunki dramada aks etgan Sharq ham teskari munosabatlar makonidir. Dramada ayol qahramonlariga katta e'tibor qaratiladi. Dayya, Rexa va ayniqsa Zita asosan o'z aqlarini oqilona ishlatishi va mustaqil fikrlash qobiliyatini ishga solishi

orqali patriarxal ijtimoiy sharoitlardan ajralib turardi. Aql nafaqat diniy tafovutlarni engishga, balki umumiy gender tengligini buzishga ham qodir etib tasvirlangan. Shunday qilib, dramada diniy bag'rikenglik g'oyasining ifodalanishida qimmatli hissa qo'shadi.

Lessing Marinning mazkur asaridan Sulton salohiddinning bag'rikengligi, saxovatpeshaligi va mehr-muruvvatli ekanligini "Donishmand Natan" dramasida tamplier (rohib)ning Sulton salohiddin tomonidan ozod etilishi tasvirlangan.

Lessing mana shu tarixiy asarni chuqur o'rganar ekan, Marin Sulton salohiddin o'z xalqiga shunchalik saxovatpesha va mehr-muruvvatli ekanligidan ajablangan holatni guvohi bo'aldi: "Bu sultonni barcha xalqlar katta qayg'u-hasrat, shu bilan birga hurmat-e'tibor bilan so'nggi manzilga kuzatishni boshqa shahzodalarda bu holat kamdan-kam kuzatiladi".

Fransuz tarixchisi Marin Sulton Salohiddinning tarixiy siymosini gavdalantirish orqali salb yurishlari davrida nasroniylik dinini qattiq tanqid ostiga olib islom madaniyatini maqtovg'a oladi. Bunda ijobiy baho berilgan islom madaniyati va e'tibordan chetda qolgan nasroniylik dini o'rtasidagi keskin farqni ifodalagan.

Asar orqa planida insonlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar va to'qnashuvlar tasvirlangan. Lessing nafaqat Sulton salohiddin hayotini butun ezgulik va saxovatpeshalik bilan shulg'ab, balki qaysi din vakiliga mansub ekanligini nazarda tutgan. Marinning mazkur asari tarjimasidan Lessing quyidagi xulosaga keladi:

"Nihoyat, kasal bo'lganining 12 kuni, haftaning chorshanbasi, hijriy 589 yilning ikkinchi oyi 27 kuni(milodiy 1193 yilning fevral oyi)da o'z hayoti kechmishini birma-bir xotirlaydi. U Xalif vafotidan so'ng 22 yil Misrni, Nouriddin vafotidan so'ng 19 yil Suriyani boshqaradi. Uning to'liq ismi – Sulton Malik al-Nazir Salohiddin Amir al-Mo'min Abul Modhaf Yusuf bin Ayub bn Shodi edi". [2:81].

Auyb al-Malik an Nazir Damashqni bo'sundirib, musulmon Suriyasini, Mesopotamiyaning esa askar qismini zabt etganidan keyin sulton unvoniga sazovor bo'lgan va tarixda sulton Salohiddin sifatida shuhrat qozongan. Sulton salohiddin podsholik davrining dastlabki yilidayoqsalb yurishi qatnashchilarini tor-mor keltirib, 1187 yilning iyulida tiveriadani, keyin Akka, bayrut, Sidon, Kesariya va boshqa shaharlarni birma-bir egallaydi. 1187 yil 2 oktabrda sulton salohiddinning qo'shinlari Quddusni salbchilardan ozod qiladi. [3:93]

Sharq madaniyati o'ziga xos murakkabligi bilan beqiyosdir. "Germaniya intellektual an'analari ham o'zga madaniyatlar uchun chinakam ochiqlik va muhim madaniyatlararo almashinuv lahzalarini o'z ichiga oladi" [4:9], buni hech qaysi

xalqda uchratib bo'lmaydi. Madaniyatlararo muloqot va jamiyatning multikultural qiyofalari timsoli demak, XX asr hodisasi emas, balki Sharqning adabiy obrazlari "barcha intellektual jabhalarida zamonaviylikni" shakllantirgan. [5:19]

Zamonaviy adiblarimiz tomonidan yaratilayotgan asarlar madaniyatlararo totuvlik, xalqaro hamkorlik va o'zaro hamjihatlik borasidagi say-harakatlarga amaliy ahamiyat kasb etmoqda. Bugungi avlod keltirilgan dalillarning mafkuraviy mazmuni va intellektual-tarixiy ahamiyatini e'tibordan chetda qoldirmaslik kerak. Shu bilan birga o'sha davr va zamonaviy asarlar etnik, diniy va milliy munosabatarga qo'shgan qimmatli hissa sifatida baholanishi kerak.

REFERENCES

1. Smith: „Living Religion as Vanishing Mediator“
2. Marin: Geschichte Saladins Sulthans von Ägypten und Syrien
3. N.Karimov .Jahon adabiyoti jurnali. 2004 yil.2-son
4. Kontje: German Orientalisms
5. Schwarz: Der Orient und die Ästhetik der Moderne